

LIVRO DE RESUMOS

V ENCONTRO IBEROAMERICANO DE DIREITO E DESENVOLVIMENTO

Evento jurídico-científico realizado na UNICHRISTUS,
Fortaleza, Ceará – Brasil, nos dias 11 e 12 de agosto de 2022

LIVRO DE RESUMOS
V ENCONTRO IBEROAMERICANO DE DIREITO E
DESENVOLVIMENTO

“Acesso à justiça e ao desenvolvimento”

Evento jurídico-científico realizado na UNICHRISTUS, Fortaleza, Ceará – Brasil, nos dias
11 e 12 de agosto de 2022

Publicação: junho de 2023

Coordenadores: Fábio da Silva Veiga, André Studart Leitão; Renata Albuquerque Lima e
Paula Saleh

Ficha Técnica

© 2023 Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos– IBEROJUR

Título: Livro de Resumos do V Encontro Iberoamericano de Direito e Desenvolvimento

Coordenadores: Fábio da Silva Veiga, André Studart Leitão; Renata Albuquerque e Paula Saleh

Edição e Diagramação: Larissa de Souza Cunha Ouchi

© [Autores vários]

Suporte: Eletrónico; Formato: PDF

ISBN: 978-989-35052-4-3

1ª edição: Instituto Iberoamericano de Estudos Jurídicos e Unichristus

Rua de Aviló, 214, Matosinhos (Porto) - Portugal. 4460-282.

Fevereiro, 2023

Depósito Legal - Biblioteca Nacional de Portugal n° 514409-23

Judicialização da Assistência Farmacêutica no Estado do Espírito Santo: um Paradigma na Gestão Pública

Rennan Belisario Brioschi¹
Fabrício Santos Neves²

Resumo: O fenômeno da judicialização da saúde, nos Serviços Públicos, por si só, razão de controvertida análise técnico-acadêmica, da forma que se consubstancia já provê desarranjo nas ações de planejamento de qualquer esfera de governo. Os recursos direcionados para atender às ações judiciais, digam-se legítimas, atendem o pressuposto de acesso a Justiça mas, sobremaneira, proporciona descompasso entre o interesse coletivo e o individual, em se tratando especificamente da Administração Pública, que se pauta, inversamente, nos interesses públicos, comuns, em detrimento aos privados, particulares. Não há que se olvidar da obrigação do Sistema Público de Saúde, sob égide da legislação brasileira, o sentido de proteção integral e o condão de atender aos seus beneficiários, ou seja, toda a população brasileira, nas suas demandas e complexidades. Conduto há de refletir que esta integralidade não significa tudo e para todos, até porque não há sistema que dê conta de todas as demandas. Há que se trabalhar com premissas de prioridades e ter no espectro de ações as soluções de problemas na lógica da efetividade em benefício de uma coletividade e não por menos, a literatura de Saúde Pública pátria a denomina de Saúde Coletiva. Nesta perspectiva de acesso aos tratamentos de saúde, há que se destacar ao acesso às terapias farmacológicas. O hodierno desenvolvimento tecnológico avançado, dá conta, cada vez mais, de situações de nicho e de especificidade cada vez mais individualizadas. Não se pode negar o advento da ciência em prol da vida, mas isso tem um custo que nem sempre corresponde um benefício à comunidade. Desde o advento da Constituição Cidadã e a legislação que lhe seguiu, entendemos positivamente o acesso a Justiça como uma benéfice a sociedade no avançado estágio civilizatório. Destarte, o acesso ao Poder Judiciário não deve implicar deferimento tácito e sim um enfrentamento sistêmico das temáticas a ele levadas, intuindo suas consequências, seja em benefício do litigante e os possíveis prejuízos globais, sobretudo para o Sistema de Saúde. A indústria farmacêutica acaba usando o apelo do bem jurídico vida, como recurso para infligir seus avanços a qualquer preço e acabar por direcionar as Políticas Públicas em muitas medidas, é o que vemos judicialização do acesso à fármacos e afins em face do Sistema Único de Saúde, que se destaca em altos valores dispensados para atender essas demandas, sendo priorizado na classificação das possíveis solicitações. Daí se questiona: o crescente número de ações judiciais, com objeto no fornecimento de medicamentos e insumos afins, cujo estado do Espírito Santo conforma o polo passivo, foi preponderante para (re-)estruturação do serviço com vistas a atender principalmente este fim? Hipoteticamente se intui que diante do crescente número de ações judiciais em face do estado do Espírito Santo, para o fornecimento destes itens, fez-se necessário estabelecimento de estrutura estatal para cuidar substancialmente desta demanda, provendo maior celeridade no cumprimento dos prazos e medidas judiciais de modo a evitar possíveis constrições jurisdicionais. Objetiva o presente estudo, diante uma análise retrospectiva, analisar a evolução da judicialização do acesso aos medicamentos e itens afins, no território do Espírito Santo, com vista a evidenciar a sua priorização, em comparação às outras espécies de ações,

¹ Farmacêutico. Mestre em Assistência pela Universidade de Vila Velha - ES. *ORCID iD*: <https://orcid.org/0000-0003-1729-6066>. *Lattes iD*: <http://lattes.cnpq.br/1683046814140413>. rennanbrioschi@saude.es.gov.br

² Graduando em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo - ES - e graduado em Enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Cruz - BA. *ORCID iD*: <https://orcid.org/0000-0002-5894-6320>. *Lattes iD*: <http://lattes.cnpq.br/2715981913714316>. fsneves.jus@gmail.com

justificada, sobretudo, pelos opulentos recursos dispensados no seu cumprimento e o restrito público que dele se beneficia, dado os elevados valores por ações, principalmente individualizadas. Trata assim de pesquisa quali-quantitativa, sob a análise bibliográfica, que deverá prover fundamentação necessária ao tema abordado e o oportuno confronto com informações de acesso público extraídas do Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo. Por fim, elegemos o método dedutivo, visando conferir constructo que possibilite a discussão e reflexão diante ao problema apresentado.

Palavras-chave: Judicialização da Saúde; Acesso dos Serviços de Saúde; Assistência Farmacêutica; Custos de Medicamentos.